

UNELE ACCEPȚIUNI ALE CONCEPTULUI DE PATRIMONIU ÎN DREPTUL MEDIULUI

SOME MEANINGS OF THE CONCEPT OF HERITAGE IN ENVIRONMENTAL LAW

CZU: 349.6:330.524:347.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870750>

Tatiana STAHI¹

ABSTRACT. *The research briefly presents the emergence and globalization of the concept of natural heritage, while analyzing the reasons why it does not enjoy a proper legal form. In the article we will analyze this environmental heritage from the perspective of the traditional features and elements of this legal institution, obviously adapted to the specifics of the environmental law branch.*

The researched topic is a current one, despite the existence of radical opinions regarding the concept of environmental heritage. We consider that we are able to state that, despite its imperfections, patrimonial as it is presented in the theory of private law, has all the data to be able to be used, adapted and introduced within a branch of law with certain specific particularities, to fulfill very close functions in terms of form and content.

Keywords: *heritage, natural heritage, heritage in environmental law, common heritage of humanity, environment, common goods.*

Patrimoniul este un concept juridic care a apărut, s-a dezvoltat și s-a concretizat în cadrul dreptului civil, fiind una dintre instituțiile juridice specifice fundamentale ale aceste ramuri de drept. Este greu de acceptat în aceste condiții, chiar și numai din punct de vedere pur teoretic, faptul că patrimoniul, sub forma sa astfel consacrată în dreptul civil, să poată fi folosit, transpus, acceptat și într-un final utilizat în mod concret în raporturi juridice specifice altor ramuri de drept. Totuși, plecând de la o analiză pur tehnică a acestuia, abordând un punct de vedere strict formal și funcțional, putem ajunge la concluzia că privit generic, ca structură și construcție juridică, și mai puțin prin prisma domeniului consacrat de reglementare și funcționare, patrimoniul ar putea fi utilizat ca un model, ca un tipar juridic, pentru a da naștere unor noi concepte, corespunzătoare cerințelor specifice, în cadrul unor ramuri de drept diferite, cum ar fi, în cazul de față în dreptul mediului.

Dacă dorim să facem o legătură între patrimoniul din dreptul mediului și patrimoniul în dreptul civil, atunci trebuie să menționăm că, consacrat în ordinea juridică internațională și internă, noțiunea de patrimoniu comun este recunoscută și acceptată, astăzi, ca o formă sub care se regăsește conceptul de patrimoniu în domeniul care se aplică în dreptul ecologic.

¹ Tatiana STAHI, Doctor în drept, conferențiar universitar Universitatea Tehnică din Moldova, ORCID ID: 0000-0001-9120-4006, e-mail: tstahi@mail.ru

Noțiunea de patrimoniu natural apare în mod explicit prima dată în discursul lui Faure. M în fața senatului prin care menționează: „este una dintre cele mai nobile și cele mai importante atribuții ale Statului, pe care acesta o conferă dreptului și îi impune obligația de a asigura, în calitate de legiutor, conservarea patrimoniului sub toate formele sale. Or, elementele constitutive ale acestui patrimoniu comun nu sînt numai tradițiile sau creațiile intelectuale, instituțiile sau legile, ci și siturile pitorești și monumentele naturii care dau unor regiuni un caracter impresionant, de o adevărată frumusețe” [10, p. 140-151].

În urma războiului al II mondial, atenția în privința noțiunii de patrimoniu natural comun a recăpătat interes, mai ales în urma conferinței de la Brunnen, 1947, unde au participat 24 de țări și au creat Uniunea Internațională pentru Protejarea naturii, astăzi o cunoaștem sub denumirea de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (UICN), tematicile lor în principal sînt cu referire la aspecte referitoare la managementul resurselor naturale [11, p. 41].

Convențiile internaționale care au fost adoptate în domeniu nu identificau, în mod direct, existența unei asemenea concept, membri se limitau doar la faptul de a vorbi de un patrimoniu comun în domeniul cultural. Extensiunea conceptului în cauză și anume asupra elementelor naturii, printr-un tratat internațional, a fost la început, doar propusă în anul 1967 de către Pardo, ambasadorul Malte, care avea în special ca obiect dreptul mării și anume, regimului viitor al fundurilor și subsolurilor mărilor și oceanelor, obiectivul pe termen lung. Scopul era crearea unui organ specializat cu competențe speciale și necesare pentru a administra oceanele fundul oceanelor dincolo de limitele jurisdicțiilor naționale și anume în interesul Terrei și întregii omeniri, primul pas în acest sens a fost propus ca, fundul mărilor să constituie patrimoniul comun al omenirii care trebu utilizat și exploatat exclusiv în scopuri pașnice și în beneficiul exclusiv al omenirii în ansamblul său [7, p. 114-115].

Foarte multe studii în domeniu specifice domeniului consideră, că fenomenul a luat proporție odată cu activitățile convenției cu privire la drepturile mării la finele anilor 1960. Dar, în realitate, credem că aceasta își are soriginea încă din primii ani ai secolului XX, odată cu receptarea internațională a legislației interne franceze relativă la ocrotirea monumentelor naturale, care pentru prima dată a introdus noțiunea de patrimoniu într-un câmp semantic străin de cel al domeniului său de bază, respectiv cel al dreptului privat [9, p. 5]. Începând cu anii 1970, timp în care se confirmă și nașterea dreptului mediului, ca ramură de drept de sine stătătoare, noțiunea de patrimoniu comun a fost consacrat prin mai multe documente cu caracter juridic dar și foarte multe studii. Multe dintre ele acceptă importanța juridico-semantică a acestui concept, dar evidențiază lipsa de precizie și de efectivitatea, aici este paradoxul. [7, p.100].

Astfel, în accepțiunea sa clasică, în lipsa unei variante ce ni s-ar părea mai potrivite, prin patrimoniul natural înțelegem „opera naturii – rezultatul forțelor

naturale, fără intervenția omului (minerale, formațiuni fizice sau biologice, ecosisteme, habitate ale faunei și ale florei, situri, munții, litorarul mărilor, flucii, etc.)” [5, p. 14]. Avem de-a face, credem, cu un concept juridic propriu-zis, datorită faptului că acesta este recunoscut printr-un număr mare de acte reglementare, legislative sau constituționale, cât și în cadrul convențiilor internaționale. Pe de altă parte, caracterul general, mondializat, al acestui concept se manifestă în condițiile în care el este consacrat și în ordinea juridică internă a unor state aparținând unot tradiții juridice diferite, distincte, cât și într-un număr mare de convenții internaționale sau regionale. În dreptul internațional, numai două convenții recunosc o atare accepțiune de patrimoniu natural: convenția asupra Lunii și a altor corpuri cerești din 5 decembrie 1979 și Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la Montge Bay în 1982. Potrivit celei din urmă, „Luna și resursele sale naturale constituie patrimoniul comun al umanității, așa cum își găsește expresia în prezentul Acord [...] Luna nu poate face obiectul niciunei apropieri naturale prin proclamare a suveranității, nici prin utilizare sau ocupare, nici prin orice alt mijloc.

Recunoașterea explicită a acestui concept în diferitele accepțiuni de acte ale ordinii juridice interne și internaționale face, astfel ca în privința patrimoniului mondial, fenomenul de mondializare să se manifeste cel mai explicit.

În atare condiții, este corect să susținem că acest concept juridic de „patrimoniu natural comun”, a cunoscut un succes răsunător, fiind recunoscut printr-un număr larg de instrumente juridice importante. Cu titlu de exemplu, amintim *Charte de l’environnement* de 2004 (Carta mediului din 2004) adoptată în Franța, care a dobândit valoare constituțională în anul 2005, al cărei al treilea considerent prevede că „*mediul este patrimoniul comun al ființelor umane*”. Dar, în același timp, precum genul său proxim, conceptul de patrimoniu comun (al unei națiuni sau al umanității), constatăm că acesta are lipsuri majore la capitolul definire și efectivitate juridică, fapt care repune în cauză problematica îndoielilor temeinice asupra caracterului său juridic.

Conceptul juridic clasic al patrimoniului, cum am punctat mai sus, este în prezent bine determinat și reglementat în dreptul privat, constitind una dintre instituțiile fundamentale ale dreptului civil. Dacă acceptăm transpunerea, într-o manieră cât mai simplă cu putință, a accepțiunii privatiste a conceptului de patrimoniu în domeniul dreptului mediu, patrimoniul specific acestei ramuri de drept ar putea fi definit ca fiind ansamblul bunurilor naturale și al obligațiilor relative la acestea, care se împart între mai multe persoane titulare (sau mai degrabă „co-titulare”) ale acestui patrimoniu [6, p. 5]. În sprijinul acestei definiții, regăsim o prevedere în Constituția Franței, care statuiază că „mediul este patrimoniul comun al ființelor umane” [13], ceea ce înseamnă că fiecare persoană este un fel de co-titular al mediului în care trăiește, și în aceste condiții că are anumite obligații în privința acestuia.

Pentru a caracteriza patrimoniul în dreptul mediului, este important să nuanțăm conceptul de *patrimoniu în dreptul mediului/ecologic*. Consfințit în oridinea juridică internațională și internă, conceptul de „*patrimoniu natural*”, „*patrimoniu comun*”, „*patrimoniul mediului*”, este confirmat la nivel general, ca forma sub care reliefăm noțiunea de patrimoniu în domeniul de aplicare a dreptului mediului.

În ciuda avântului cu care a fost acceptată noțiunea de „*patrimoniu natural*” în cadrul actelor juridice naționale și internaționale, mai complicat putem deduce, din conținutul lor, o noțiune adevărată a acestui concept, a cărui juridicitate este pusă încă la îndoială. În acest caz, avem nevoie să folosim un *Dicționar al protecției naturii*, în care putem găsi explicația noțiunii de „*patrimoniu natural*”, raportându-l la biodiversitate, dar mai ales, la responsabilitatea generațiilor actuale de a o transmite generațiilor viitoare. Deci, patrimoniul natural „reunește ansamblul bogățiilor și resurselor de mediu (habitate, obiecte geologice, diversitatea genetică, speciile de floră și de faună, peisajele et.)” [3, p.346-347].

Mai mult decât atât, se arată, de asemenea că în Franța acest termen a apărut, pentru prima dată, în cadrul unui decret de instituire a parcurilor naturale regionale asupra teritoriilor ce se bucură de un patrimoniu natural și cultural de calitate. Mai târziu, printr-o lege din anul 1976, se stipula că „fiecare cetățean are datoria de a veghea la salvagardarea patrimoniului natural în care acesta trăiește”.

Considerăm că, din punct de vedere a terminologiei, cât și din punct de vedere juridic, ar fi binevenit să folosim noțiunea de „*patrimoniu de mediu*”, care ar fi ceva mai îngust decât „*patrimoniu comun*”, atunci când ne referim la această structură teoretică [8, p.14].

A. Duțu, menționează că ne întâlnim cu două feluri de „patrimonii” diferite. În primul rând, este vorba de un patrimoniu natural la fel cum este definit prin Convenția din 1972, referindu-se la elementele naturii care au statut special, datorită mai ales faptului și caracterului lor de natură rară și/sau de vulnerabilitate. Dacă este să vorbim în al doilea rând, există un patrimoniu „de mediu” sau „environmental”, ce include, pe lângă patrimoniu cu caracter particular, tot ceea ce înseamnă „mediu” sau „natură”, în sensul larg al acestor înțelesuri, elemente care nu este dată de caracterul de raritate sau de vulnerabilitate, ci de faptul poziției pe care o au în cadrul ecosistemului planetar. Acest fapt în condițiile în care, cum ne arată datele științifice, alterarea oricărui element al mediului, oricât de neimportant ar fi, ar duce la urmări însemnate, în unele cazuri chiar catastrofale, pentru întreg cadrul de existență a vieții pe pământ [4, p. 162].

Acelaș autor, opinează că mai trebuie adăugată recunoașterea potrivit căreia valoarea patrimoniului natural este foarte strâns legată de ideea de raritate. De fapt, valoarea patrimonială a unui teritoriu este mult mai mare, deoarece ar adăposti o specie sau habitate naturale rare, în așa mod crescând gradul de responsabilitate în domeniul conservării și transmiterii acestora către generațiile care vin după noi.

Evaluarea patrimonială a unui spațiu permite, apoi angajarea marilor mize și priorități impuse din rațiuni de conservare [4, p. 16].

Din acest punct de vedere, menționăm că patrimoniul natural unește ansamblul bogățiilor și resurselor de mediu (obiecte geologice, habitate, diversitatea genetică, peisajele, speciile de floră și de faună, et.), și mai ales la responsabilitatea generațiilor prezente pentru a o transmite generațiilor viitoare. De altfel, în art. 21 al Declarației Conferinței Națiunilor Unite asupra Mediului, adoptat la Stockholm la 16 noiembrie 1972, este prevăzut că patrimoniul natural este definit ca fiind „ansamblul monumentelor naturale constituite din formațiuni fizice sau biologice, sau prin grupări ale unor asemenea formațiuni, care au o valoare universală excepțională, din punct de vedere estetic sau științific; formațiunile geologice sau fizico-geografice și zonele strict delimitate ce constituie habitatul speciilor de plante și animale amenințate, care au o valoare excepțională universal-acceptată, din punct de vedere științific; siturile naturale sau zonele naturale strict delimitate care au o valoare excepțională, universală, din punct de vedere științific, al regimului de conservare și al frumuseței naturale.” Faptul foarte interesant este că, că noțiunea „patrimoniului natural” a fost formulată în anul 1972, eră când pericolul efectelor nocive ale omului asupra naturii nu era atât de gravă ca în prezent.[4, p. 160].

Propunerea aceasta totuși a fost bună dar, a dus doar la adoptarea, la 17.12.1970, a rezoluției, și acea rezoluție era simplă a Adunării Generale a Națiunilor Unite, pentru pregătirea convenției asupra dreptului mării. Era necesar de adoptat Convenției de la Montego Bay (1982), pentru a fi recunoscut faptul că fundul mărilor și oceanelor trebu să fie considerate ca aparțin patrimoniului comun al omenirii.

Dar în timp, Declarația conferinței națiunilor Unite asupra mediului adoptată la 16.06.1972, care mai este denumită și Declarația de la Stockholm recepționase deacum acest concept de *patrimoniu natural comun*. Deci, principiile 2-7 ale acestei declarației de la Stockholm, care cuprinde conținutul propriu zis al documentului, decretează că resursele naturale ale Terrei nu constau doar din petrol și mineralele, dar mai important este aerul, fauna, flora, apa, solul. Astfel, acestea trebuie rezervate și conservate pentru generațiile prezente și viitoare. Încă în această convenție era prevăzut expres, faptul că omul este responsabil în salvarea patrimoniului de mediu [12, p. 107].

Mai târziu, Convenția UNESCO asupra patrimoniului mondial din 16.11.1972 a prezentat, pentru prima dată, valoare juridică acestei noțiuni, unde prevedea că „unele bunuri ale patrimoniului cultural și natural prezintă un interes excepțional care necesită conservarea lor în calitate de element al patrimoniului mondial al întregii umanități”.

Ambele aceste două instrumente se consideră drept punctul de început al recunoașterii conceptului sau noțiunii de patrimoniu natural comun atât la nivel național sau internațional [10, p. 140-151].

Astfel, și prin extinderea fenomenului poluării și urmărilor grave a poluării pe întreg globul pământesc nu putem să nu vorbim, astăzi, de vulnerabilitatea sau raritatea unor specii ale naturii. Este foarte corect, astăzi să putem vorbi de vulnerabilitatea mediului în ansamblul său, și este corect să fie văzut ca un tot unitar, sub influența din ce în ce mai nefastă a societății umane, astfel încât s-ar impune un regim de protecție unic pentru întreaga ecosferă biosferă, pentru a o conserva într-o stare cât mai bună posibilă pentru a fi transmisă generațiilor care vin după generația noastră și pentru a preveni crearea condițiilor favorabile dispariției umanității, ca specie între specii.

În această ordine de idei, putem aprecia că, înainte de a se preocupa de ocrotirea habitatelor naturale, habitatul uman trebuie să facă obiectul unor reglementări care să-i permită asigurarea unei dezvoltări sigure și armonioase. În plus, în condițiile în care dreptul mediului impune ridicarea unor semne de întrebare în privința „puterii” omului de a interveni asupra naturii însseși, existența reală a unei asemenea „puteri” este încă discutabilă.

Mondializarea conceptului de patrimoniu comun al umanității s-a datorat atracției exercitate de acest concept, și tocmai datorită ineficienței sale juridice: pentru juriștii din întreaga lume, a înscrie într-o lege sau într-o convenție internațională faptul că mediul reprezintă patrimoniul comun al umanității acordă textului legii o valoare simbolică, invers proporțională cu valoarea sa juridică.

Astfel spus, patrimoniul comun al umanității a triumfat la nivel global în mod declarativ, pur teoretic, conceptual și a eșuat în privința caracterului său juridic, de aplicare practică.

Referințe bibliografice:

1. Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10.12.1982 de la Montego Bay. Ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 395 din 14.12.2006. În Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 203-203 din 31.12.2006
2. Codul Civil al Republicii Moldova. Nr. 1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-86/661 din 22.06.2002,
3. Bioret F., Estève R., Sturbois A. *Dictionnaire de la protection de la nature*. Paris: Press Universitaires de Rennes. 2009.
4. Duțu A. *Patrimoniul în dreptul civil și în dreptul mediului*. București: Universul Juridic, 2013.
5. Frier P. L *Droit du patrimoine culturel*. Paris: PUF. 1997.
6. Hutten N. *Mondialisation du concept du patrimoine comun*. În: Mondialisation et globalisation des concepts juridiques: l'exemple du droit de l'environnement. Paris: Editions IRJS. 2010.

7. Kiss AL., Beurrier J. P. *Droit international de l'environmental Law*. Paris: Pedone, 2010.
8. Moroianu-Zlătescu I., Popescu O. *Mediul și sănătatea*. București: Ed. Institutul Român pentru Drepturile Omului, 2008.
9. Seriaux A. *La notion de shoses communes*. In: *Droit et environnement propos pluridisciplinaires sur un droit en construction*. Paris: PUAM Edition, nr. 5. 1995
10. Stahi T. Lupașcu Z. *Patrimoniul în dreptul mediului. O victorie sau un eșec?* În: *Materialele Seminarului Științific Național „Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice și juridice”*, organizat în cadrul proiectului de Stat – Sporirea valorii patrimoniului cultural, UTM, Chișinău: 2021, pp. 140-151.
11. Жариков Ю. Г. *О применении юридической ответственности за экологические правонарушения*. În: *Журнал российского права*. № 7, 2010, сс. 37-45.
12. Сагитов С. М. *Правовая модель универсальной методики определения вреда окружающей среде: значение и построения* În: *Ученые записки казанского университета*. Том 156, 2014, сс. 102-109
13. Constituția Franceză. [citat 01.12.2022]. Disponibil: <https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/franta.pdf>